

“IPAK YOLLARIDA MO‘YQALAM BILAN”

Narimon Sharipov

Kamoliddin Behzod nomidagi

Milliy rassomlik va dizayn instituti

Miniatyura va kitob grafikasi kafedrası o‘qituvchisi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.18514882>

Annotatsiya. Maqolada O‘zbekiston respublikasi san’at arbobi rassom Ortiqali Qozoqov ijodi haqidagi muallif fikrlari bayon qilinadi.

Kalit so‘zlar: Ortiqali Qozoqov, rassom, ijod, respublika, xalqaro, ko‘rgazma, kompozitsiya, albom, rangtasvir, realizm, ekspozitsiya, shartli, uslub.

Аннотация. В статье автора излагается о творчестве известного художника Узбекистана и международным значением Отикали Козокова.

Ключевые слова: Ортикали Козаков, художник, творчество, республика, международные, выставка, станковист, композиция.

Annotation. The article presents the author’s reflections on the creative work of the artist Ortiqali Qozoqov, an honored art figure of the Republic of Uzbekistan.

Keywords: Ortiqali Qozoqov, artist, creativity, republic, international, exhibition, composition, album, painting, realism, exposition, conventional, style.

2025 yili 22 oktyabr sanasida 17.00 da O‘zbekiston Badiiy akademiyasi Ikyo Xiroyama xalqaro madaniyat karvon saroyining katta ko‘rgazmalar zalida O‘zbekiston Respublikasi San’at arbobi, rassom Ortiqali Qozoqovning “Buyuk Ipak yo‘llarida mo‘yqalam bilan” nomli shaxsiy ko‘rgazmasi tashkil etildi.

Ko‘rgazmada muallifning 50 dan ortiq rangtasvir asarlari namoyish qilindi.

Ortiqali Qozoqov 1960 yili 27 oktyabrda Namangan viloyatida tug‘ilgan. U 1985 yili M. Ostrovskiy nomidagi teatr va rassomlik institutining “Rangtasvir” bo‘limi tugatgan. Institutda ustoz O‘zbekiston Xalq Rassomi akademik Rahim Ahmedov, O‘zbekiston Respublikasi san’at arbobi akademik Vladimir Burmakin, O‘zbekiston Xalq Rassomi Dilyor Imomov, O‘zbekiston Xalq rassomi akademik Sobir Raxmetov, O‘zbekistonda xizmat ko‘rsatgan madaniyat xodimi Imyar Mansurov. Shu yildan, yani 1990 yildan boshlab, aspiranturada bilimini mukammallashtirgan.

1990 yildan O‘zbekiston Badiiy uyushmasi a‘zosi.

“O‘zbekistonda 1999 yiliarida tashkil etilgan turili ko‘rgazmalarda milliy romantiklik, biroz yorqinroq va murakkablashgan kompozitsion yechimga shakillantirilgan asarlari bilan Ortiqali Qozoqov faol ishtiroktdi. Musavvirning aksariyat asarlarixalq folklori va dostonlari asosida vujudga kelgandir. Bu borada Ortiqali Qozoqovning 1996 yilda ishlangan “Kanizaklar” triptixi namunali deb qaraldi.”¹

¹Karamatov.X. O‘zbekiston san’ati tarixi.(1991-2001 yilgacha) “Sharq” nashriyoti matbaa aksiyadorlik kompaniyasi. Dastgohli rangtasvir. 39b.Toshkent-2001.

Rassom sermahsul ijodkor. U 1985 yildan boshlab, hozirgi kunga qadar 80 dan ortiq xalqaro va respublika ko'rgazmalarida ishtirok etgan.

Rassom ijoiy faoliyati ancha chuqur va sermahsul. Uning asarlari ro'yxati ham ko'p mamlakatlarni qamrab olgan. Masalan. Moskva (1983), Izmir (1985), Frangfurt (1997), Nagano (2000), Qohira (2007), Ederne (2008), Milan (2011), Bormund - Angliya(2013), Inchon – Koreya (2011), Saloniki – Gretsiya (2015), Kazerta – Italiya (2015), Parij – Sanseri (2017), Taype – Tayvan (2019), Nikosiya – Kipr (2019), London (2025) singari dunyoning eng mashhur shaharlarida namoyish qilingan.

1997 yili Ortiqali Qozoqov ijodiy faliyatini yorituvchi birinchi albomi “Charq” nashriyot matbaa konsernida Toshkentda nashr etilgan edi. Mazkur albomda ijod sohibining 86 asari jamlangan.

Albomning boshlanishida O'zbekistonning va xorijlik taniqli madaniyat va san'at arboblarning rassom ijodi haqidagi qimmatli fikrlari bayon qilingan. Mazkur ulug' insonlardan biri Ozbekiston xalq yozuvchisi Pirmqul Qodirov Rassom haqida quyidagi fikrini izhor qilgan: “Iste'dodli rassom Ortiqali Qozoqov asarlarida milliylik va zamomaviylik huddi qo'sh qanot singaridir”.

Navbatdagi fikrni birinchi ustoz Rahim Ahmedov o'zgacha tarzda, yan'ni: Musavvir Ortiqali Qozoqov o'z yo'liga va mavzusiga ega bo'lgan, tinimsiz izlanayotgan, tirishqoq ijodkor. Unga kelgusida omadlar tilayman”-deb ustozlarcha izhor qilgan.

O'zbekistonda xizmat ko'rsatgan san'at arbobi yozuvchi Ibrohim G'ofurov ijodkor haqida shunday deydi-“ Ortiqalining har bir asarida ajib bir nigoh bor. O'zbekning nigohi. Okamga bir talay savol bilan boqayotgan nigoh. Lekin savollar ostida ishonch va umidvorlik balqib turadi”.

Fransiyaning O'zbekistondagi elchisi Jan Klod Rishar rassom ijodini o'rganib, “ Musavvir Qozoqov asarlariga Fransiya atoqli davlat jamoat arboblarning nazari tshgan, uning asarlari o'zbekona bit tarzda yorqin. Har biri O'zbekistonning go'zal an'analari df o'ziga xosligini oz zamiriga jo eta olgan”-degan falsafiy fikrlar bayon qilgan.

Va nihoyat, beshinchi ulug' inson O'zbekiston xalq rassomi, akqdemik Bahodir Jalolov dangal so'z olib, “Ortiqalida hamma narsa bor. U faqat o'ziga o'xshagan dunyoqarash sohibi. Musavvirimiz qaytariqlarni xush ko'rmaydi. Har bir asarida yangilik yaratishga intiladi. Badiiy topilmalarni san'at shaydolari bilan baham ko'radi. U O'zbek rassomchilik san'atining yorqin yulduzlaridan biridir” – deb haqqoniy fikrini izhor qilgan. Haqiqatdan ham yuqoridagi ijodkor haqida bildirigan fikrlarni tasdiqlagan holda Ortiqali Qozoqov serqirra ijodkor sifatida asarlarida milliy va umummilliy g'oyalar jam bo'lishiga alohida e'tibor qaratadigan iste'dodli ijod sohibi.”

Mazkur albomning 13 betida “Shohimardon bozori”, 15 betda “Qarsak qishlog'i”, 17 betda “Tog'larda yoz”, 20 betda “Izmir”, 21 betda esa “Yuksaklik”, 27 betda “Parda Tursun qishlog'i” singari oq qog'ozga qora qalam bilan chizgan dastgohli grafika usulida yaratgan. Ularda rassom o'zi yashab turgan zaminning tabiat manzaralarini ifodalagan, qishloqlarini, soddadil odamlarini bor mehri bilan tog'laru-ularida maishiy hayot – turmush kechirayotgan yurtdoshlarini bor haqiqati bilan asar darajasida tasvirlashga muvaffaq bo'lganligi yaqqol seziladi. Shuningdek musavvir tomonidan yozilgan “Onam portreti” 31 betda bo'yoqlar bilan tomaoshabinga mehrli ko'zlar bilan boqib o'tirgan ko'rinish hayotiy uslubda yozilgan. Onaning yegnida Namangan onalariga xos milliy liboslarda, o'z yoshiga yarashgan oqila va kamtarin ayol qomatiga mos tushgan. Onaxon quroq matolaridan tikgan ko'rpachada ziyraklik bilan qandaydir hayollar og'ushidagi ko'rinishi aks ettirilgan.

Shu bilan ijodkor rassomning 86 ta rangli tasviriy asarlari albomning asosiy qismida tartib bilan O'zbek va ingliz tilida asarning nomi, qo'llanilgan ashyosi, o'lchami va yaratilgan yili ko'rsatilgan.

Birinchi raqamda "Bizning hovli" nomli kartonga moybo'yoq yordamida 62x54 o'lchamda 1983 yil tasvirlangan. Hovli ko'rinishi ayni yoz faslida, quyosh tikkadan tusayotgan hovli, holat kompozitsiyada ayvonliuy va serdarhtli, uzum ishkimli keskin qarama –qarshi yorug'-soyali fayzli honadon ko'zga tashlanadi. Birinchi rejada o'rtada yog'och supa qurilgan. Unga toshalgan qizil gilam va korpachada rassomning onasi yonidagi darahtga osilgan belanchakdagi nevarasiga qarab o'tirgan holati va asarning ichkarisida, ya'ni ikkinch, uchinchi rejada fazoviy qisqarishda sariq yozgi kelin qandaydir yumush bilan ovora bo'layotgan ko'rinishi tik ko'rinishda aks ettirilgan. Xullas osha 80chi yilar o'zbek hovlisi va unda ahil bo'lib yashayotgan oila a'zolari yorqin, tipik kompozitsiyaviy echimda ifodlangan.

Ikkinchi raqamda esa Musavvir o'zini "Avtoportret"ini qog'ozga pastelda 60x70 hajmda 1983 yili tasvirlagan. U och sarg'ish fonda tomoshabinga jiddiy nigohlari ila boqib turgan holatda yozilgan. Unda o'z oldiga katta maqsadlarni qo'ygan qora qosh, qora ko'z, qora soch, qora mo'ylovi egnidagi ko'k havo rangli ustki libos, ichidan oppoq ko'ylak va uni ustidagi och,jigarrang jempr yosh yigitlar kiyadigan o'sha vaqtda urf bo'lgan umumiy keskin qarama-qarshi ranglar qat'iy yosh rassomg xarakteriga mos tanlov asosida ifodalangan.²

Ortiqali Qozoqovning O'zbekiston tasviriy san'ati rivojiga qo'shgan hissasi mamlakatimiz rahbariyati tomonidan nihoyatda yuqori baholandi. 1998 yili u O'zbekiston Respublikasi san'at arbobi unvoni bilan taqdirlandi.

Mazkur ko'rgazmadagi rangtasvirlar milliy an'analar va qadriyatlar yorqin ranglardan mohirlik bilan foydalanib yozilgan asarlarning yaratilishiga Ipak yo'li bo'ylab uyushtirilgan sayohatlari ilhom bergan. Ijodkor tomonidan Ipak yo'llari boshlangan Xitoyning Yanchjoy shahridan Misrgacha, Undan Yevropaning bir qator mamlakatlariga uyushtirilgan ijodiy safarlari davrida ishlangan xomaki chizgilari asos qilib olingan. Shular qatoriga, rassomning: "Shodlik karvonlari", 2023. "Maftunkor lahzalar", 2024. "Ipak yo'llarida o'tmish va bugun", 2022. "Karvon yo'llari", 2025, "Ipak yo'llari, kecha va bugun", 2025, "Ipak yo'llarida bunyodkorlik. 2025. Ipak yo'llari o'ziga chorlar" 2023 asarlari tomoshabinlarni bevosita o'ziga chorlashi tabiiy.

Ortiqali Qozoqov "Fusunkor tuyg'ular ifori" mazkur rassomning ijodiy faoliyatini yorituvchi albomi 2008 yili Namangan viloyati "O'zbekiston Pochtasi" OAJ Respublika "Hunarmand Jamg'armasi" "Chinobod" sanatoriyasi OAJga ushbu albomnashr etishda bergan yordamlari uchun o'z minnatdorchiligini bildir

Ortiqali Qozoqovning 40 ga yaqin xorijiy mamlakatlarda saqlanib kelinmoqda.

2021 yili rassom o'qituvchisi K.Behzod nomidagi milliy rassomlik va Dizayn instituti rangtasvir kafedrasi professori lavozimiga sazovor bo'ldi.

Ijodkorning "Ipak yo'llarida mo'yqalam bilan» nomli shaxsiy ko'rgazmasida u tomonidan Buyuk ipak yo'lga bag'ishlab ishlangan bir qator asarlarini namoyish qilindi.

Ortiqali Qozoqovning asarlari 40ga yaqin xorijiy davlatlarning shaxsiy to'plamlarida saqlanib keladi. Jumladan, Kipr Modern Art zamonaviy san'at galereyasi TURKSOY bosh ofisi zahirasi, Fransiyaning sobiq Prezidenti Fransua Mitteran kolleksiyasi, Singapur prezidenti qarorgohi, Angliya qiroli Karl III toplamlari. Shuningdek, O'zbekiston Davlat San'at muzeyi, Tasviriy san'at galereyasi, Qirg'iziston Milliy tasviriy san'at muzeyida saqlanadi.

².Ortiqali Qozoqov. Al'bom. "Sharq" nashriyot-matbaa koserining bosh tahririyati.Toshkent.- 1997 yil.

Rassom bir qancha Xalqaro mukofotlar, Gran Pri va diplomlar sohibi. O‘zbekiston Badiiy akademiyasining “Oltin medal”i sovrindori, 2031 yilgacha TSAY MO dunyo san’at gassotsiyasining O‘zbekistondagi elchisi, TURKSOYning 30 yilligi medali sohibi. Hozirgacha ijodiy faoliyati haqida 7 ta al’bom va kitoblar chop etgan.

Ko‘rgazma doirasida rassomning 1983 yildan 2025 yilgacha xorijiy mamlakatlarda tashkil etilgan korgazmalari hamda ijodiy safarlari chog‘ida yaratilgan asarlarini o‘z ichiga olgan. Qirqta davlatning o‘ziga xos tabiati, rassomlik san’ati, diqqatga sazovor joylari haqida ma’lumotlari bilan boyitilgan holda chop etilgan. Ular orasida “Mo‘yqalam mo‘jizalari” kitobining taqdimoti ham o‘rin olgan.

Shu bilan birga, rassom ijodi haqida Turkiya va Xitoyda chop etilgan gazeta, jurnal va albomlar ham o‘rin olgan.

Ko‘rgazmada Turksoy tomonidan nashr etilgan turkiy xalqlar madaniyati va qadriyatlari aks ettirilgan Abay, Chingiz Aytmatov, O‘ljas Sulaymonov, Qorqut otaga bagbomlar, Xitoyning Taype shahrida an’naviy xalqaro festivallardagi muvaffaqiyatlar hamda ko‘rgazma haqidagi al’bomlar qo‘yilgan.

Ko‘rgazma doirasida rassomning turmush o‘rtog‘i, O‘zbekiston yozuvchilar uyshmasi a‘zosi, “Xalq maorifi a’lochisi”, shoira Guli Nigorning oxirgi yillarda nashr etilgan “Qalbim tubidagi gavharim”, “Yomg‘irning ovozi”, “Kuzgi yaproqlar simfoniyasi” kabi she’riy kitoblari taqdimoti bo‘lib o‘tdi.

ADABIYOTLAR RO‘YXATI

1. X.Karamatov. O‘zbekiston san’ati tarixi.(1999-2001 yillargasha). “Sharq”nashriyot – matbaa aksiyadorlik kompaniyasi bosh tahririyati. T.-2001.
2. Ortiqali Qozoqov. “Al’bom. “Sharq” nashriyyti – matbaa aksiyadorlik kompaniyasi.Toshkent – 1997 yil.